

MILLIY TILNING ETNONEGIZI

Mamajonova Shahnoza G'ayratjon qizi

Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universiteti talabasi.

Annotatsiya. Ushbu maqolada tilshunoslik bo'limlaridan biri hisoblanmish dialektologiya va uning milliy til rivojidadagi ro'li haqida to'xtalib, lahjalarni turli kichik bo'limlardagi tadqiqi bayon etilgan. Har bir lahja haqida atroflicha to'xtalib ularning o'zaro sinonimik va antonimik xususiyatlari tahlil ostiga olingan.

Kalit so'zlar: Etnonegiz, lahja, umummilliy til, shevalar, umummilliy tildagi sinonimlar, shevalardagi so'zlarning bir-biridan farqi, adabiy til va unga ozuqa beruvchi lahjalar.

O'zbek tilining etnonegizi hisoblangan lahjalar haqida to'xtalar ekanmiz, har bir lahjaning o'ziga xos go'zalliklari mavjudligi ko'zga yaqqol tashlanadi. Millat tili shakllanishida asosiy jon va qon hisoblangan lahjalar, dialektologiya fani doirasida o'rganiladi va bu tadqiqotlar XIX asrning II yarmida keng tarqala boshladi. Ammo, keyingi davrlarda biz tayyor o'rganilgan ishlar bilan cheklanib, bu soxada yangilik qilishdan to'xtab qoldik. Dialektologiya doirasida lahjalar jilosini o'rganishga e'tibor susaygani hozirgi kunda shevalarning unutilishiga sabab bo'lmoqda. Biz yosh avlodning milliy ona tilidan uzoqlashib, adabiy til me'yorlariga yaqin va g'alizlashgan chet so'zlardan keng foydalanayotganiga guvoh bo'lyapmiz. Tilning rivojlanishi uchun tariximizni unutmagan holda shevalarimizni o'z holidan saqlab, kelajak avlodga uning go'zalliklari bilan yetkazishimiz bizning oldimizdagi burch hisoblanadi. Hozir biz harakat qilmasak milliy tilning eskirishi va natijada o'lik tilga aylanishi, yangi terminlarning shevalar o'rnida keng qo'llanilishi kuzatilishi mumkin. Bu haqida ustoz S.Ashirboyev ham "*Shevalar har bir milliy tilning asosini tashkil etadi hamda u milliy-ma'naviy qadriyat hisoblanadi. Aslida ona tili deganda, shevalarni tushunish haqiqatga yaqindir, shuning uchun ham uni asrab-avaylash, qadrlash zarur*"⁷⁷ deganlar.

Shevalarimiz turfa hilligi bilan tilimizning naqadar boy ekanligini ko'rsatib turadi. Ularni kichik guruhlariga ajratib o'rganish orqali mohiyatini yanada ochishga urinamiz.

Qon qarindoshlik atamaları: [*Dada*] sinonimik qatorga tersak *dada, ota, aka, padar, ada* kabi ko'rinishlari mavjud bo'lib, bulardan *padar* so'zi eski turkiy tilda qo'llanilgan. Qolgan sinonim so'zlar esa, hozirgi kunda turli lahjalarda faol qo'llanilmoqda *ada, dada qarluq lahjasi Toshkent, Farg'ona; ota qipchoq lahjasi Qashqadaryo; aka o'g'uz lahjasi Xorazm.*

[*Ona*] sinonimlari *ona, volida, aya, oyi, opa, ena.* Bulardan qadimiysi *volida* so'zi bo'lib, uning hozirgi kunda adabiy yo'nalishda qo'llanilishini kuzatamiz. *Aya, oyi, opa qarluq lahjasi Toshkent, Toshkent viloyati, Farg'ona; ena qipchoq lahjasi Surxondaryo.*

[*Bobo*] sinonimlari *opoqi, ota, doda, opododa qarluq lahjasi Farg'ona, Namangan Toshkent;*

[*Buvi*] sinonimlari *ena, acha, momo, bibi. Ena qarluq lahjasi Farg'ona; Momo qipchoq lahjasi Buxoro; Bibi o'g'uz lahjasi Xorazm;*

[*Opa*] sinonimlari *opacha, egachi, apa. Opacha qipchoq lahjasi Jizzax; opa, apa qarluq lahjasi Qo'qon, Toshkent; Egachi eskirgan variantdosh.*

⁷⁷ Ashirboyev.S O'zbek dialektologiyasi "Nodirabegim" nashriyoti T.: 2021 B-3.

[Aka] sinonimlari *og'a, ini. Aka qarluq lahjasi Toshkent, Farg'ona; Og'a o'g'uz lahjasi Xorazm;*

Har bir soʻzning qoʻllanilish hududi mavjud boʻlib, ular bazan bir nom ostida (*ota qarluq lahjasida boboga nisbatan, qipchoq lahjasida dadaga nisbatan qoʻllanilishi*) turli maʼnolarni anglatib, dialektik omonimlarni ham hosil qilishi mumkin. “*Qarindoshlik bilan bogʻliq atamalar oʻrtasidagi maʼnodoshlik munosabati tarmoq terminologik sistemasining xarakterli xususiyatlaridan biri sanaladi. Ularni oʻrganish soha leksikasining funksional-semantik jihatlarini yuzaga chiqarishda yaqindan yordam beradi*”⁷⁸—deydi Nafisa Jalilova oʻzining “Qarindoshlik atamaları oʻrtasida maʼnodoshlik” maqolasida.

Inson yashar ekan atrof olamdagi narsalarning barchasini nomlaydi. Nomlar bizga biror hudud yoki tushunchani konkretlash imkonini beradi. Bu haqida S.Qorayevning “Toponimika” kitobida shunday deyilgan “*Toponimga aylangan soʻz maʼno kasb etadi, endi bu soʻz yagona, yangi bir tushunchaga aylanadi*”. Koʻrib turganimiz har narsaning nomi borligi bizga ularni bir-biridan ajratib olish va farqlash imkonini beradi. Aynan manashu zarurat ham toponimikaga asos boʻlgan desak mubolagʻa boʻlmas.

Toponimlar yasalişida turli affiksalar faol qoʻllanilish orqali yoki turdosh otlarni juftlash bilan atoqli otlar yasaladi. Toponimlar tarkibida aksar hollarda antroponimlarning uchrashi kuzatiladi, bu hudud tashkil qilinishida katta hissa qoʻshgan inson nomi bilan bogʻliq. Bu haqida Surxon Boʻriyev “Urgut mikrotoponimlari” maqolasida shunday deydilar, “*Urgut mikrotoponimlari sirasida 275 ta tepalik nomi qayd etilgan boʻlsa, shularning 46 tasi (17%) negizida antroponimlar yotadi*”.⁷⁹ Hozirgi kundagi *-iston* qoʻshimchasi eng sermahsul affiks hisoblanib Oʻzbekiston, Tojikiston, Qirgʻiziston, Qozogʻiston, Qoraqalpogʻiston, Shahrison kabi koʻrinishlarda uchraydi. “Boburnoma”da keltirilgan toponimlarda *-ot* affiksi keng qoʻllanilib, koʻplikni ham bildirgan Hirot, Bogʻot, Rabot kabi. Baʼzi turkiyshunoslar arabcha *-ot* koʻplik affiksi turkiy, jumladan, oʻzbekcha soʻzlar tarkibida uchramaydi degan fikrni bildirganlar. Biroq shu narsa maʼlumki, *-ot* qoʻshimchasi koʻplik maʼnosida XIII-XV asrlardayoq, oʻzbekcha *qishloq, qoʻshin* soʻzlariga qoʻshilib, *qishloqot, qoʻshinot* tarzida ishlatilgan.⁸⁰ Toponimlar tarkibi juftlashganda ularga asosan *dala, togʻ, gektar* kabi soʻzlar qoʻshiladi: *sallatogʻ, beshgektar, kattadala*. Hudud nomlari avval boshda aytish uchun noqulay soʻz birikma shaklida boʻlib, keyinchalik inson nutqiga moslashtirish jarayonida qisqarib baʼzi fonetik oʻzgarishlarga ham uchraydi, bu haqida Suyun Qorayev oʻzining “Oʻzbek toponimikasi” kitobida shunday deydilar “*Hiri shahri poytaxtlik davrida tobora kengayib borgan va Navoiy zamonida 15-16 kmga choʻzilgan. Hiri shahri tevarak atrofi bilan Hirot (Hiri Hot) deb atala boshlagan va bora-bora shu nom qonunlashib qolgan*”.⁸¹ Bundan koʻramizki, bizning tilimizda moslashib qolgan yaxlit toponimlar tarixiy taraqqiyot natijasida tilimizda fonetik oʻzgarishlarga uchragan holda yetib kelgan.

Hulosa shuki, shevalarimiz tarkibida ona tilimizning boyliklari, dur-u javohirlari mavjud boʻlib, ularni chuqur tatqiq qilish va dialektologiya sohasida izlanishlar uchun kerakli shart-sharoitni yarata olishimiz, bu bizning ilm fan oldidagi majburiyatimizdir. Hali dialektologiya fanida qilinadigan ishlar, ochilmagan maʼlumotlar talaygina. Kichik hududni oʻzidan ham tilning mohiyatini ochib beruvchi ulkan maʼnbalarning topilishi bu ona tilimiz naqadar boy ekanligidan dalolat beradi.

⁷⁸ Jalilova.N “Oʻzbek tili va adabiyoti” jurnali 2008. B-114.

⁷⁹ S.Boʻriyev “Urgut mikrotoponimlari” Oʻzbek tili va adabiyoti” jurnali 2008. B-85.

⁸⁰ S.Qorayev Toponimika Oʻzbekiston faylasuflari milliy jamiati nashriyoti T.:2006 B-9.

⁸¹ S.Qorayev Toponimika Oʻzbekiston faylasuflari milliy jamiati nashriyoti T.:2006 B-10.

Prizidentimiz Shavkat Mirziyoyev: “Har birimiz davlat tiliga bo‘lgan e’tiborni mustaqillikka bo‘lgan e’tibor deb, davlat tiliga ehtirom va sadoqatni ona Vatanga ehtirom va sadoqat deb bilishimiz, shunday qarashni hayotimiz qoidasiga aylantirmog‘imiz lozim”⁸² deganlarida tilga bo‘lgan e’tiborning naqadar ahamiyatli ekanligini takidlab o‘tganlar.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ashirboyev.S O‘zbek dialektologiyasi “Nodirabegim” nashriyoti T.: 2021 B-3.
2. Jalilova.N “O‘zbek tili va adabiyoti” jurnali 2008. B-114.
3. S.Bo‘riyev “Urgut mikrotoponimlari” O‘zbek tili va adabiyoti” jurnali 2008. B-85.
4. S.Qorayev Toponimika O‘zbekiston faylasuflari milliy jamiati nashriyoti T.:2006 B-9.
5. “O‘zbek shevalari tadqiqotlari: amaliyot, metodologiya va yangicha yondashuv” Respublika ilmiy-nazariy konfrensiyasi materiallari T.:2021 B-3.

⁸² “O‘zbek shevalari tadqiqotlari: amaliyot, metodologiya va yangicha yondashuv” Respublika ilmiy-nazariy konfrensiyasi materiallari T.:2021 B-3